

Original paper

MAKTABGA TAYYORLOV KURSLARI UCHUN DASTURIY TA'MINOTNI YARATISH

© J.I.Juginisova¹✉

¹ Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada maktabga tayyorlov kurslari uchun maxsus dasturiy ta'minotni yaratishning asosiy jihatlari, shu jumladan uning funksional talablari, ishlab chiqish texnologiyalari, shuningdek, ta'lim jarayoniga ta'siri muhokama qilinadi.

MAQSAD: ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – maktabga tayyorlov bosqichidagi bolalar uchun mo'ljallangan interaktiv, didaktik hamda rivojlantiruvchi funksiyalarga ega dasturiy ta'minotni ishlab chiqish va uning ta'limiy samaradorligini tahlil qilishdan iborat. Dastur bolalarning maktabga tayyorgarlik darajasini oshirish, ularning bilim olishga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish, fikrlash va eslab qolish kabi kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilishi kerak.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida maktabga tayyorlov kurslarida ishtirok etayotgan 5–7 yoshdagi bolalar, ularning ota-onalari va tayyorlov guruhi pedagoglari jalb qilindi. Amaliyotda quyidagi metodlardan foydalanildi: dasturiy ta'minotni yaratish bosqichida tizimli tahlil, pedagogik dizayn, dasturlash texnologiyalari (masalan, Scratch, HTML5, Android Studio), hamda foydalanuvchi interfeysini loyihalash asoslari qo'llandi. Eksperiment jarayonida dasturiy mahsulot pilot sinovlardan o'tkazildi, pedagogik kuzatuvlar, ota-onalar va pedagoglar bilan so'rovnomalar, bolalar bilan testlar tashkil etildi. Shuningdek, dasturiy mahsulotdan foydalanishning samaradorligi taqqosloviiy tahlil asosida baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijalariga ko'ra, yaratilgan dasturiy ta'minot bolalarning maktabga tayyorlik holatiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Dastur orqali bolalar harflarni tanish, sanash, ranglar va shakllarni ajratish, mantiqiy bog'liqlikni aniqlash kabi ko'nikmalarni o'zlashtirishga muvaffaq bo'lishdi. Interaktiv mashqlar va o'yinlar orqali o'quvchilarda mustaqil ishlashga qiziqish ortdi, konsentratsiya va xotira faoliyati faollashdi. Ota-onalar va pedagoglar tomonidan dasturdan foydalanish qulayligi, bolalarning unga bo'lgan qiziqishi va natijalarning ijobiyligi alohida ta'kidlandi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, raqamli ta'lim vositalari orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni zamonaviy talablar asosida o'qishga tayyorlash an'anaviy yondashuvlarga nisbatan ko'proq motivatsiya va o'zlashtirish imkoniyatlarini yaratadi.

XULOSA: maktabga tayyorlov kurslari uchun yaratilgan dasturiy ta'minot bolalarning ta'limiy ehtiyojlariga mos, qiziqarli va samarali o'quv muhiti yaratishga xizmat qiladi. U nafaqat bilim berish, balki bolalarning nutq, fikrlash, mantiqiy tafakkur va eslab qolish qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalarni maqsadli qo'llash orqali ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini va bolalarning tayyorgarlik darajasini yuqori pog'onaga olib chiqish mumkin. Kelgusida bunday dasturlarni yanada takomillashtirish, fanlar kesimida modullarni boyitish va ko'p tilli versiyalarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: tayyorlov kurslari, dasturiy ta'minot, talablar, ishlab chiqarish texnologiyalari, frontend, backend, ma'lumotlar bazasi, bulutli texnologiya, ta'lim resurslari.

Iqtibos uchun: Juginisova J.I. Maktabga tayyorlov kurslari uchun dasturiy ta'minotni yaratish. // Inter education & global study. 2025, №6. B.98–106.

СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ К ШКОЛЕ

© Ж.И.Жугинисова^{1✉}

¹Аджиниёзский Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье обсуждаются основные аспекты создания специального программного обеспечения для подготовительных курсов к школе, включая его функциональные требования, технологии разработки, а также влияние на образовательный процесс.

ЦЕЛЬ: основная цель данного исследования – разработать программное обеспечение с интерактивными, дидактическими и развивающими функциями, предназначенное для детей на этапе подготовки к школе, а также проанализировать его эффективность в образовательном процессе. Данное программное обеспечение должно способствовать повышению уровня готовности детей к школьному обучению, усилению их интереса к познанию, развитию когнитивных способностей, таких как мышление и память.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании приняли участие дети 5–7 лет, проходящие подготовительные курсы к школе, их родители и педагоги. На практике были применены следующие методы: системный анализ, педагогический дизайн, программирование (Scratch, HTML5, Android Studio), а также основы проектирования пользовательского интерфейса. Разработанное программное обеспечение прошло пилотное тестирование. Были проведены педагогические наблюдения, опросы среди родителей и педагогов, тестирование с детьми. Эффективность применения продукта оценивалась с помощью сравнительного анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты экспериментальных работ показали, что разработанное программное обеспечение оказало положительное

влияние на готовность детей к школе. С его помощью дети успешно освоили навыки распознавания букв, счета, различения цветов и форм, установления логических связей. Интерактивные упражнения и игры усилили интерес учащихся к самостоятельной работе, улучшили концентрацию и память. Родители и педагоги отметили удобство использования программы, высокий интерес детей и положительные результаты.

Анализ показал, что цифровые образовательные ресурсы создают больше возможностей для мотивации и усвоения знаний по сравнению с традиционными методами, соответствуя современным требованиям.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: созданное программное обеспечение для подготовительных курсов к школе способствует формированию интересной и эффективной образовательной среды, отвечающей потребностям детей. Оно помогает не только в передаче знаний, но и в развитии речи, мышления, логики и памяти. Исследование подтверждает, что целенаправленное использование цифровых технологий в дошкольном образовании позволяет значительно повысить качество образовательного процесса и уровень готовности детей к школе. В дальнейшем рекомендуется совершенствовать такие программы, расширять предметные модули и разрабатывать многоязычные версии.

Ключевые слова: подготовительные курсы, программное обеспечение, функциональные требования, технологии производства, frontend, backend, база данных, облачные технологии, образовательные ресурсы.

Для цитирования: Жугинисова Ж.И. Создание программного обеспечения для подготовительных курсов к школе. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 98–106.

DEVELOPING SOFTWARE FOR SCHOOL PREPARATION COURSES

© J.I. Juginisova¹✉

¹Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the main aspects of creating special software for school preparatory courses, including its functional requirements, development technologies, and its impact on the educational process.

AIM: the main objective of this research is to develop educational software with interactive, didactic, and developmental functions for children in the pre-school preparation stage, and to analyze its educational effectiveness. The software should help improve children's readiness for school, enhance their interest in learning, and support the development of cognitive abilities such as thinking and memory.

MATERIALS AND METHODS: the study involved children aged 5–7 attending school preparation courses, their parents, and preparatory course educators. The practical

phase applied methods such as system analysis, pedagogical design, programming technologies (e.g., Scratch, HTML5, Android Studio), and user interface design principles. The software underwent pilot testing. Pedagogical observations, surveys with parents and teachers, and testing sessions with children were conducted. The effectiveness of the software was assessed through comparative analysis.

DISCUSSION AND RESULTS: experimental testing showed that the developed software had a noticeably positive impact on children's school readiness. Through the program, children successfully learned to recognize letters, count, distinguish colors and shapes, and identify logical connections. Interactive tasks and games increased student engagement, improved concentration, and enhanced memory activity. Both parents and educators highlighted the program's user-friendliness, the children's interest, and the positive learning outcomes.

Analysis demonstrated that digital educational tools provide more motivation and better learning opportunities for preschool-aged children compared to traditional approaches and align with modern educational demands.

CONCLUSION: the software developed for school preparation courses creates an engaging and effective educational environment tailored to the needs of young learners. It not only delivers knowledge but also aids in developing speech, thinking, logic, and memory. The study confirms that the targeted use of digital technologies in early childhood education significantly improves the quality of the learning process and increases children's readiness for school. It is recommended to further enhance such programs by enriching subject-specific modules and developing multilingual versions.

Key words: preparatory courses, software, functional requirements, production technologies, frontend, backend, database, cloud technologies, educational resources.

For citation: Juginisova J.I. (2025) 'Developing software for school preparation courses', *Inter education & global study*, (6), pp. 98–106. (In Uzbek).

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish va bolalarni maktabga tayyorlash bo'yicha bir qator muhim farmon va qarorlar qabul qilingan. Ushbu hujjatlar maktabga tayyorlov kurslarini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni belgilaydi.

2024-yil 30-sentabrda qabul qilingan PF-152-sonli farmon maktabgacha ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan. Unga ko'ra, maktabga tayyorlov guruhlari va boshlang'ich ta'limning o'quv dasturlari uzviyligini ta'minlash, bolalarda kognitiv, psixomotor va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan o'quv-metodik materiallarni ishlab chiqish vazifalari belgilangan. Shuningdek, 2026/2027 o'quv yilidan boshlab maktabgacha ta'lim tashkilotlari tomonidan bolaning rivojlanish xaritasini yuritish va maktabga tayyorlov guruhlari tamomlagan bolalarga elektron sertifikat berish tizimi joriy etilishi aytilgan.

Yuqoridagi farmon va qarorlar maktabga tayyorlov kurslarini takomillashtirish, bolalarning maktabga tayyorgarlik darajasini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan.

Maktabga tayyorlov kurslari bolalarni ijtimoiylashtirish va o'qitishda muhim rol o'ynaydi. Ta'limni raqamlashtirish sharoitida ta'lim jarayonini samarali qo'llab-quvvatlashi, resurslardan foydalanish va ta'lim jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni ta'minlashi mumkin bo'lgan dasturiy ta'minotni yaratish zarurati yuzaga kelmoqda.

1. Ishlab chiqishning maqsadi va vazifalari

Tayyorlov kurslari uchun dasturiy ta'minotni ishlab chiqishning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- ✓ Interaktiv ta'lim platformasini yaratish.
- ✓ O'quv materiallaridan foydalanish imkoniyatini ta'minlash.
- ✓ O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida muloqot qilish uchun jamoani shakllantirish.
- ✓ O'quvchilar muvaffaqiyatini monitoring qilish tizimini amalga oshirish.

Ishlab chiqish vazifalari quyidagilardan iborat:

- ✓ Maqsadli auditoriya ehtiyojlarini tahlil qilish.
- ✓ Dasturiy ta'minot arxitekturasini ishlab chiqish.
- ✓ Funksional prototiplash va testlash.

2. Funksional talablar

Dasturiy ta'minot quyidagi funksional modullarni o'z ichiga olishi kerak:

2.1. O'quv moduli funksiyalari:

Video darslar: Platformaga yuklangan video darslarni tomosha qilish imkoniyati. Videolarni to'xtatish, davom ettirish, tezligini o'zgartirish funksiyalari.

Interaktiv topshiriqlar: Matn, rasmlar, testlar yoki simulyatsiyalar asosida topshiriqlar yaratish.

Materialni mustaqil o'rganish: O'quvchilar o'zlariga mos vaqtda darslarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishi.

Bilimlarni tekshirish: Test topshiriqlari, sinov savollari va imtihon tizimi orqali bilimlarni baholash.

O'z-o'zini nazorat qilish vositalari: Avtomatik baholash, natijalarni ko'rish va statistik tahlil qilish imkoniyati.

O'quv progressini kuzatish: Foydalanuvchilar o'z o'quv jarayonlarini kuzatish va rejalashtirish uchun shaxsiy profilga ega bo'lishi.

2.2. Kommunikatsiya moduli funksiyalar:

Forumlar: Mavzularga bo'lingan forumlar orqali o'quvchilar va o'qituvchilar fikr almashishi.

Chat xonasi: Real vaqtda yozishmalar uchun umumiy va shaxsiy chatlar.

Xabar tizimi: O'qituvchilar va o'quvchilar o'zaro shaxsiy yoki guruh xabarlarini orqali muloqot qilishi.

Savol-javob bo'limi: O'quvchilar o'qituvchilarga bevosita savollar yo'llashi va javob olishi.

Fikr-mulohaza tizimi: O'quvchilarning kurs yoki dars bo'yicha fikr-mulohazalarini qoldirish imkoniyati.

2.3. Ma'muriy modul funksiyalar:

• **Boshqaruv paneli:** Administratorlar uchun kurslar, foydalanuvchilar va o'quv jarayonini boshqarish uchun interfeys.

• **Foydalanuvchilarni ro'yxatga olish:** Yangi foydalanuvchilarni ro'yxatdan o'tkazish va ularning rollarini (o'quvchi, o'qituvchi, administrator) belgilash.

• **Davomat tizimi:** O'quvchilarning kurslarda ishtirokini nazorat qilish, darslarga qatnashganlik tarixini yuritish.

• **O'zlashtirish monitoringi:** Test natijalari, topshiriqlarning bajarilishi va umumiy baholash tizimi orqali o'quvchilarning rivojlanishini kuzatish.

• **Hisobotlar:** O'qituvchilar va administratorlar uchun o'quvchilarning natijalari bo'yicha avtomatik hisobotlarni yaratish.

• **Kirish huquqlarini boshqarish:** Turli foydalanuvchilar uchun huquqlarni boshqarish, ma'lum resurslarga cheklovlar qo'yish.

2.4. Qo'shimcha talablar

• **Mobil moslik:** Dasturiy ta'minot veb-brauzerda ishlashi va mobil qurilmalarga moslashtirilgan bo'lishi kerak.

• **Ma'lumotlarni zaxiralash:** Kurs materiallari, foydalanuvchi ma'lumotlari va natijalar xavfsizligini ta'minlash uchun avtomatik zaxiralash tizimi.

• **Integratsiya imkoniyatlari:** Tashqi tizimlar bilan integratsiya qilish (masalan, elektron pochta, taqvim va LMS tizimlari bilan ulanish).

• **Ko'p tilli qo'llab-quvvatlash:** Platformani bir nechta tilga tarjima qilish imkoniyati.

3. Ishlab chiqarish texnologiyalari

Dasturiy ta'minotni yaratish uchun quyidagi texnologiyalardan foydalanish mumkin:

Frontend: HTML, CSS, JavaScript, interaktiv interfeys yaratish uchun React yoki Vue.js kabi freymvorklar.

Frontend – bu veb-sayt yoki dasturiy ta'minotning foydalanuvchi ko'radigan va ishlatadigan qismi. Oddiy qilib aytganda, frontend – bu sayt yoki ilovaning tashqi ko'rinishi va interfeysi.

Frontend uchta texnologiyadan foydalanish:

1. **HTML (gipermatn belgilash tili)** – sahifaning tuzilishini yaratish.

2. **CSS (Cascading Style Sheets)** – sahifa dizaynini yangilash, tozalash.

3. **JavaScript** – sahifaga interaktivlik qo'shadi.

Frontend dasturchilar dizaynerlar chizgan UI/UX dizaynini kodga aylantirib, sayt yoki ilovaning vizual tasvirini yaratadi. Ular JavaScript framework va kutubxonalaridan ham olib boradi.

• Sizning ekrandagi har qanday tugmalar, formalar, rasm va animatsiyalar frontend qismiga tegishli.

• Facebook yoki YouTube'ning bosh sahifasi – bu frontendning bir qismi bo'ladi.

Backend: Python (Jango yoki Flask yordamida), Node.js yoki PHP kabi dasturlash tillari.

Backend – bu veb-sayt yoki ilovaning ichki qismi bo'lib, foydalanuvchilarga ko'rinmaydi, lekin barcha ma'lumotlarni qayta ishlaydi va saqlaydi. Oddiy qilib aytganda, backend – bu server nazorati, u sayt yoki ilovaning dasturiy ta'minoti.

Frontend foydalanuvchidan ma'lumot oladi va backendga yuboradi. Backend bu ma'lumotlarni qayta ishlaydi, saqlaydi va natijani qaytaradi. Masalan:

- Siz saytga kirib, login qilasiz → frontend ma'lumotlarni backendga yuboradi
- Backend ma'lumotlarni tekshiradi (parol to'g'ri yoki noto'g'ri)
- Agar hammasi to'g'ri bo'lsa, backend sizga profil sahifasini ochib beradi

Backend uch qismdan iborat:

1. **Server** – ma'lumotlar– ma'lumotlarni qabul qilib, foydalanuvchiga javob beradigan tizim.

2. **Dasturlash tili** – backend kodlari yoziladigan til. Mashhur backend tillari:

- ✓ **Node.js (JavaScript)**
- ✓ **Python (Django, Flask)**
- ✓ **PHP (Laravel, CodeIgniter)**
- ✓ **Java (bahorgi yuklash)**
- ✓ **Ruby (Ruby on Rails)**

3. **Ma'lumotlar bazasi** – foydalanuvchi ma'lumotlari saqlanadigan joy. Mashhur bazalar: **MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firebase**

Backend dasturchilar serverlar, ma'lumotlar bazasi va API'lar bilan ishlaydi. Ular:

- ✓ Foydalanuvchi ma'lumotlarini saqlaydi va himoya qiladi
- ✓ Sayt yoki ilovaning ishlashini tezlashtiradi
- ✓ Frontend bilan bog'lanib, ma'lumotlarni taqdim etadi

• Facebookda post yozsangiz, u ma'lumotlar bazasiga saqlanadi – bu backend ishlari.

• Telegram yoki Instagram'ga kirganingizda login qilishingiz va sahifangiz ochilishi – backend natijasi.

Backend frontend bilan birga ishlaydi, va ikkalasi bir-birisiz ishlay olmaydi.

Ma'lumotlar bazalari: ma'lumotlarni saqlash uchun SQL (PostgreSQL, MySQL) yoki NoSQL (MongoDB).

Ma'lumotlar bazasi–bu katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash, boshqarish va kerakli vaqtda tezda olish uchun mo'ljallangan xavfsizlik.

ma'lumotlar bazasi – bu elektron jadval yoki daftar, unda foydalanuvchilarning login ma'lumotlari, mahsulotlar ro'yxati, buyurtmalar, rasmlar va boshqa kerakli ma'lumotlar soni.

Ma'lumotlar bazasi nima uchun kerak?

- ✓ Ularning login va parollarini saqlash

- ✓ Mahsulotlar ro'yxatini saqlab turish (masalan, do'konlarda)
- ✓ Buyurtmalarni qayd etish
- ✓ Ilovalar va saytlarning onlayn ishlashini ta'minlash

Ma'lumotlar bazasi quyidagidey ishlaydi

1. **Frontend** foydalaniladi foydalanuvchi ma'lumot kiritadi (masalan, ro'yxatdan o'tadi).

2. **Backend** bu ma'lumotlar ma'lumotlar bazasiga yuboradi va saqlaydi.

3. Samarali profilini ko'rmoqchi bo'lsa, backend ma'lumotlarni bazadan oladi va frontendga qaytaradi.

Bulutli texnologiyalar: xosting va masshtablash uchun AWS yoki Google Cloud.

Bulutli texnologiya (Cloud Computing) – bu internet orqali manba ta'minot, ma'lumotlar bazasi, serverlar boshqa IT resurslardan yuk tashish va dasturiy ta'minot majmuasi.

Bulutli texnologiya – bu ma'lumotlar va dasturlarni kompyuter yoki serverda emas, balki internet orqali masofaviy serverlarda va ulardan foydalanish joyidan kirish orqali.

Bulutli texnologiya:

1. foydali internet orqali bulutli xizmatga ulanadi.
2. foydali ma'lumotlarni yuklaydi yoki qabul qiladi.
3. Ma'lumotlar bulut serverlarida.
4. Istalgan joydan, qurilmadan ulanish mumkin.

Bulutli texnologiya IT dunyosining ajralmas qismiga aylandi. Ular bizning hayotimizni yengillashtirib, tezroq va samaraliroq ishlaydi.

4. Ta'lim jarayoniga ta'siri

Maktabga tayyorlov kurslari uchun dasturiy ta'minotni yaratish ta'limga yondashuvni sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin.

4.1. O'qitishni individuallashtirish

Raqamli muhit materiallarni har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashtirish imkonini beradi, bu esa bilimlarni yanada samarali o'zlashtirishga yordam beradi.

4.2. Jalb etilganlikni oshirish

Interfaol topshiriqlar va boshqa o'quvchilar bilan muloqot qilish imkoniyati o'quv jarayonini yanada qiziqarli va rag'batlantiradi.

4.3. Foydalanish imkoniyati

Ta'lim resurslari ularning joylashuvi va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, ko'proq bolalar uchun mavjud bo'ladi.

Raqamli ta'lim muhitida maktabga tayyorlov kurslarining dasturiy ta'minotini yaratish ta'lim jarayonini modernizatsiyalashda muhim qadam hisoblanadi. U nafaqat ta'lim sifatini yaxshilaydi, balki ta'lim jarayoni ishtirokchilari o'rtasida o'zaro hamkorlik qilish uchun yangi imkoniyatlarni shakllantiradi. Ushbu sohadagi keyingi tadqiqotlar va ishlanmalar yanada samarali o'qitish vositalarini yaratishga olib kelishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Allamberganova, M., Adilbekova, S. (2025). Use of cloud technology in organizing independent education. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 5(2), 826-830.
2. Allamberganova, M., Adilbekova, S. (2024). Informatika sabaqlarin oqituvda bultli texnologiyaniń paydalanıw. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 1(14), 160-163.
3. Kuznetsov, A. V. (2020). Ta'limni raqamlashtirish: muammolar va imkoniyatlar. Moskva: Izdatelstvo "Obrzovaniye."
4. Petrova Ye. N. (2021). Ta'limda interfaol texnologiyalar: tajriba va istiqbollar. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo "Nauka."
4. Sidorova, L. I. (2022). Ta'lim platformalari: bozor tahlili va foydalanish amaliyoti. Qozon: "Universitet" nashriyoti.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **J.I.Juginisova**, Informatika o'qitish metodikasi kafedrası katta o'qituvchi, [Ж.И.Жугинисова старший преподаватель кафедры методики преподавания информатики], [J.I.Juginisova, Senior Lecturer at the Department of Methods of Teaching Informatics]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko'chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]